

Funded by
the European Union

Deliverable 5.1

Author

Dalila Chenaf-Nicet – UMR - CNRS
University of Bordeaux
Karine Onfroy – UMR - CNRS
University of Bordeaux

12th September 2023

Call Reference	<i>HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01</i>
Proposal Number	<i>101095020</i>
Acronym	<i>UNDETERRED</i>
Deliverable	<i>5.1</i>
Workpackage	<i>WP5</i>
Lead	<i>UBX</i>
Nature	<i>Data management plan</i>
Dissemination level	<i>Public</i>
Author(s)	<i>Dalila Chenaf-Nicet - https://orcid.org/0000-0002-9904-653X BSE - UMR CNRS University of Bordeaux Karine Onfroy - https://orcid.org/0000-0003-2081-029X BSE - UMR CNRS University of Bordeaux</i>
Corresponding author	<i>Dalila Chenaf-Nicet BSE - UMR CNR University of Bordeaux</i>
Tel	<i>+33614621011</i>
Mail address	<i>Dalila.chenaf-Nicet@u-bordeaux.fr Avenue Léon Duguit Pessac 33608</i>
Project Coordinator	<i>Prof. Fabien Sabatier LACES – EA - 7437 University of Bordeaux Fabien.sabatier@u-bordeaux.fr</i>

[Table of contents](#)

DMP du projet “UNDETERRED: Unintentional discrimination DEtected and Racism REvealed and Deactivated” – Version initiale	3
Renseignements sur le plan	3
Renseignements sur le projet	4
Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes	5
Identification des jeux de données (quantitatives et qualitatives)	6
Les données issues des enquêtes en ligne	6
Les données des entretiens.....	7
Les données d’observation.....	9
Les photos.....	9
Les décisions des cours de justice	9
Nombre approximatif de personnes concernées et mode de recrutement.....	9
La bibliographie collaborative du projet	10
Les données de recensement et les données en accès ouvert.	10
Documentation et qualité des données	10
Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche	10
Exigences légales et éthiques, codes de conduite	11
Partage des données et conservation à long terme	12
Responsabilités et ressources en matière de gestion des données	13

DMP du projet “UNDETERRED: Unintentional discrimination DEtected and Racism REvealed and Deactivated” – Version initiale

Plan de gestion de données créé à l'aide de DMP OPIDoR, basé sur le modèle "ANR - Modèle de PGD (français)" fourni par Agence nationale de la recherche (ANR).

Renseignements sur le plan

Titre du plan	DMP du projet "UNDETERRED- Unintentional discrimination detected and racism revealed and deactivated" Version initiale
Version	Version 1.0
Objet/périmètre du plan	This framework document has been produced as part of the organisation of a research action project aimed at collecting quantitative and qualitative data on discrimination (in access and opportunities) experienced by young Europeans with a migrant background and by national minorities (Roma). The aim is to identify the norms, rules and practices at the heart of institutions that lead to unequal treatment. This is the first phase of building a database on the logic of systemic discrimination.
Domaines de recherche (selon classification de l'OCDE and Eurostat)	Social Sciences & Humanities (Domain SH) Political and social systems, structures and processes (NABS11)
Langue	Anglais
Date de création	2023-07-30
Date de dernière modification	Bibliographie collaborative du projet UNDETERRED : Aout 2023 (https://www.zotero.org/undeterrred/library)

Renseignements sur le projet

Titre du projet	Unintentional discrimination detected and racism revealed and deactivated” Version initiale
Acronyme	UNDETERRED
Résumé	<p>Despite a consolidated legislative framework at European and national level, anti-discrimination policies have not solved the problems of access to employment, health, education and housing for minorities, nor the unequal treatment of majorities and minorities.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The triggers for racism still are, according to the UE-survey, the name of the person, followed by skin colour or physical appearance and citizenship. • Studies show that young people are particularly exposed to discriminations • Some studies show that 18-39-year-olds were most affected by job losses since the COVID crisis, and even more so in disadvantaged areas. Women are among these most affected, particularly in terms of employment • Traditional forms of discrimination (direct/indirect/statistical/ ricochet) fail to explain the full extent of ingenuity experienced by minorities. <p>The aim of the research is to show that some of the inequalities experienced by young people from immigrant and national minority backgrounds are due to systemic discrimination. The main objective of UNDETERRED is to strengthen the fight against racial, ethnic and religious inequalities experienced by the younger generation (18-35 years old) of some immigrant (People of North African (Moroccans; Tunisians), sub-Saharan (Senegalese; Cameroonians), and Turkish origin or descent are identified as residents of the neighborhoods and universities studied), and national minority populations in Europe (Roma and Gypsy national minorities).</p> <p>More informations : https://undeterred.hypotheses.org/</p>
Sources de financement	Horizon Europe – European Union
Date de début	2023-03-01
Date de fin	2027-02-31

Partenaires	University of Bordeaux - FRANCE Université de Bucarest - ROUMANIE University of Amsterdam - PAYS-BAS University of Utrecht - PAYS-BAS Université Autonome de Barcelone - ESPAGNE Université de Lausanne - SUISSE Université de Laval - CANADA Union Régionale Habitat jeunes - FRANCE Musée Nationale de L'Histoire de l'Immigration. MNHI - France Bordeaux Métropole - FRANCE CCI - Gironde - FRANCE
Produits de recherche :	Définition de la discrimination systémique Typologie des processus intentionnels et non-intentionnels de discrimination systémique. Base de données sur les jeunes européens et la discrimination vécues. Production d'indexes Modèle holistique de discrimination systémique Exposition itinérante Guide de Bonnes pratiques Mooc Documentaires
Contributeurs	Nom : Dalila Chenaf-Nicet Affiliation : BSE – UMR-CNRS- 5113 Rôle : Responsable du plan de gestion de données, du traitement des données et du WP5
Coordinateur scientifique	Nom : Fabien Sabatier Affiliation : LACES – UR 7437 Université de Bordeaux Rôle : Coordinateur scientifique du projet

Droits d'auteur :

Le(s) créateur(s) de ce plan accepte(nt) que tout ou partie de texte de ce plan soit réutilisé et personnalisé si nécessaire pour un autre plan. Vous n'avez pas besoin de citer le(s) créateur(s) en tant que source. L'utilisation de toute partie de texte de ce plan n'implique pas que le(s) créateur(s) soutien(nen)t ou aient une quelconque relation avec votre projet ou votre soumission.

Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

Le projet porte sur les discriminations qualifiées de non-intentionnelles subit par les jeunes de 18/35 ans dans les quatre domaines que sont : le domaine du logement, de l'emploi, de la santé et de l'éducation. Cette étude comparatiste sera menée de concert dans 4 villes (Barcelone, Bordeaux, Bucarest et Lausanne), dans certains quartiers cibles de ces villes, dans les universités et les entreprises de ces villes, auprès de certains services sociaux (logement sociaux notamment) et d'association de défense des droits.

L'étude basée sur des enquêtes quantitatives (questionnaires) et qualitatives (entretiens sociologiques) doit permettre de repérer les pratiques, les règles et les normes qui, au cœur des institutions (Municipalité, université, entreprises, ...) conduisent à de la discrimination prioritairement en direction des jeunes (18/35) issus de minorités nationales ou de populations immigrées. Ces discriminations peuvent s'observer dans le champ du logement de l'emploi, de l'éducation ou de la santé.

La recherche aura pour objet d'analyser des situations où les discriminations sont cumulatives (difficultés d'accès à l'Éducation --> induisant des difficultés d'accès à l'emploi --> donc au logement --> finalement avec des impacts négatifs sur la Santé) conduisant à une extrême vulnérabilité des acteurs.

Le projet proposé produira plusieurs types de données dans divers formats mais aussi une documentation facilitant leur réutilisation et des ressources pédagogiques à destination des chercheurs mais aussi grand public.

L'utilisation de formats ouverts sera privilégiée autant que possible (FAIR) pour que les fichiers restent indépendants d'une technologie unique, donc lisibles et réutilisables dans le temps.

L'ensemble sera stocké sur des espaces sécurisés durant tout le processus de recherche (Cloud de l'Université de Bordeaux, serveur de l'université de Bordeaux et de la TGIR Huma_Num).

Identification des jeux de données (quantitatives et qualitatives)

Traitement des données nécessitant des « Données à caractère personnel (PD) », sont présentées ci-après :

Les données issues des enquêtes en ligne

Les questionnaires sont créés avec la solution SphinxOnline proposée par l'Université de Bordeaux. Le projet dispose d'un compte dédié (avec mot de passe) et les données sont hébergées sur les serveurs sécurisés de l'institution.

1. Enquête en ligne auprès des étudiants des universités de Barcelone, Bordeaux, Bucarest et Lausanne (Avril à Juillet 2023)

- Le questionnaire est créé avec la solution SphinxOnline proposée par l'Université de Bordeaux. Le projet dispose d'un compte dédié (avec mot de passe) et les données sont hébergées sur les serveurs de l'institution.
- Les questions traitent des pratiques linguistiques, religieuses et physiques et du sentiment de discrimination. Seuls les enquêtés souhaitant raconter plus en détail une expérience de traitement inégalitaire vécue dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, du logement et de la santé sont invités à donner une information directement identifiante (mail ou téléphone) pour être contacté pour un entretien approfondi.
- Les membres du WP5 sont chargés de la phase d'élaboration des questionnaires sous Sphinx en 4 langues, de la passation-test, du suivi du protocole d'enquête et de l'anonymisation des données. La diffusion de l'enquête est assurée par les observatoires de la vie étudiante de chacune des 4 universités qui disposent des mails des étudiants (les questionnaires sont validés par les comités éthiques des universités).

2. Enquête en ligne auprès des habitants de quartiers populaires des villes de Barcelone, Bordeaux, Bucarest et Lausanne (Juin à Septembre 2023)

- Le questionnaire est créé avec la solution SphinxOnline proposée par l'Université de Bordeaux. Le projet dispose d'un compte dédié (avec mot de passe) et les données sont hébergées sur les serveurs de l'institution.
- Les questions traitent des pratiques linguistiques, religieuses et physiques et du sentiment de discrimination. Seuls les enquêtés souhaitant raconter plus en détail une expérience de traitement inégalitaire vécue dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, du logement et de la santé sont invités à donner une information directement identifiante (mail ou téléphone) pour être contacté pour un entretien approfondi.

- Les membres du WP5 sont chargés de la phase d'élaboration des questionnaires sous Sphinx en 4 langues, de la passation-test, du suivi du protocole d'enquête et de l'anonymisation des données. L'enquête se déroule en face à face avec un enquêteur équipé d'une tablette qui interview les volontaires dans la rue.
- Munis de tablettes les reliant à l'enquête en ligne des enquêteurs réalisent en face-à-face des enquêtes auprès des jeunes dans les quartiers des villes de Bordeaux, Barcelone, Bucarest et Lausanne. Ils distribuent également dans ce cas aux passants qui souhaitent répondre ultérieurement (après s'être assuré sur la base de leur bonne foi qu'ils étaient majeurs) un tract muni d'un QR code reliant à l'enquête en ligne.
- **3. Des enquêtes en ligne auprès d'un panel de 100 entreprises dans chacun des 4 pays que sont la France, La Roumanie, l'Espagne et la Suisse. (Avril – Mai – 2026).**
- Le questionnaire est créé avec la solution SphinxOnline proposée par l'Université de Bordeaux. Le projet dispose d'un compte dédié (avec mot de passe) et les données sont hébergées sur les serveurs de l'institution.
- Les questions traitent des pratiques RSE des entreprises.
- Les membres du WP5 sont chargés de la phase d'élaboration des questionnaires sous Sphinx en 4 langues, de la passation-test, du suivi du protocole d'enquête et de l'anonymisation des données. L'enquête se déroule via un mailing fourni pour parti par la CCI. Un achat de mailin sera réalisé auprès d'une entreprise de sondage spécialisée (le choix de ce sous-traitant donnera lieu à la passation de marché public)

Les réponses de ces enquêtes sont collectées via le logiciel Sphinx Online et hébergées sur les serveurs de l'Université. Les bases de données obtenue sont enregistrées au format ouvert CSV et se présentent sous la forme d'un tableau avec 1 ligne par répondant et chacune de leurs réponses en colonnes.

Les enquêtes permettront de produire des Dataviz ou d'autres types de productions qui vont être sauvegardées sous forme de fichiers image (format ouvert) mais permettront également des actions de disséminations (publication d'articles).

Les données des entretiens

Des entretiens semi-directifs (en 2 phases – exploratoire puis d'enquête), des entretiens de trajectoires biographiques et des focus-group seront menés dans différents contextes institutionnels et individuels. Il s'agit d'approfondir les thématiques abordées dans le questionnaire des universités et des quartiers mais aussi auprès des institutions partenaires (Personnels des métropoles, Personnels des universités partenaires et de nombre d'organisations en sous-traitance), des associations de défense des droits ou des médiateurs – en mettant la focale sur la dimension systémique de traitement inégalitaire dans les 4 secteurs d'étude. Ces dispositifs d'enquêtes font l'objet d'un enregistrement sonore afin de faciliter le travail de transcription et d'analyse. Ils sont menés en présentiel ou à distance selon le choix des acteurs/agents interviewés.

4. Entretiens auprès des étudiants des universités de Barcelone, Bordeaux, Bucarest et Lausanne (Septembre à Novembre 2023)

Il s'agit d'approfondir les thématiques abordées dans le questionnaire 1 (étudiant.e). Ces entretiens semi-directifs font l'objet d'un enregistrement sonore afin de faciliter le travail de transcription et d'analyse. Ils sont menés en présentiel ou à distance selon le choix de l'interviewé.

- Les étudiants qui acceptent un entretien (après avoir donné leurs coordonnées mail ou téléphoniques à la fin du questionnaire 1) sont recontactés par les chercheurs pour des entretiens (avec lettre de consentement préalable – Base légale du traitement (Article 6 du RGPD)) Une fois le consentement obtenu (formulaire de consentement en annexe), dans chaque ville enquêtée, des entretiens d'une durée approximative d'une heure vont être menés auprès des volontaires. Environ 30 entretiens pour les étudiants dans les universités .

5. Entretiens auprès des habitants de quartiers en difficulté des villes de Barcelone, Bordeaux, Bucarest et Lausanne (Septembre à Décembre 2023)

Il s'agit d'approfondir les thématiques abordées dans le questionnaire 2 (quartiers). Ces entretiens semi-directifs font l'objet d'un enregistrement sonore afin de faciliter le travail de transcription et d'analyse. Ils sont menés en présentiel ou à distance selon le choix de l'interviewé.

- Les personnes qui acceptent un entretien (après avoir donné leurs coordonnées mail ou téléphoniques à la fin du questionnaire 1) sont recontactées par les chercheurs pour des entretiens (avec lettre de consentement préalable – Base légale du traitement (Article 6 du RGPD)) Une fois le consentement obtenu (formulaire de consentement en annexe), dans chaque ville enquêtée, des entretiens d'une durée approximative d'une heure vont être menés auprès des volontaires. Environ 20 entretiens pour les jeunes issus des quartiers.

6. Entretiens auprès de responsables d'entreprises et de responsables RH à Barcelone, Bordeaux, Bucarest et Lausanne (Avril 2024 à Avril 2025)

- Les CCI partenaires du projet (France et antennes internationales) vont mener des entretiens auprès de 20 entreprises qu'elles accompagnent.
- Les thématiques abordées concernent la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). L'interview est enregistré.
- Les membres du WP5 sont chargés de la phase d'élaboration des grilles d'enquêtes, de la passation-test, du suivi du protocole d'enquête, de la transcription des données au format texte et de l'anonymisation des données. Les retranscriptions seront traduites en Anglais / Français quand nécessaire par les membres du projet.
- C'est la Chambre de Commerce et d'industrie de Bordeaux (CCI – Gironde) qui sera en charge de contacter les entreprises et de recueillir leur consentement. La CCI et des chercheurs du projet seront en charge des interviews.
- Il est envisagé des durées d'entretien variable en fonction de la phase d'enquête et des attendus en termes de données recueillies (1 à 3 heures). Ils seront réalisés auprès des RH, Gérants, Dirigeants d'entreprises.

7. Entretiens auprès de responsables et d'agents de services publics ou associatifs dans les villes de Barcelone, Bordeaux, Bucarest et Lausanne (Avril 2023 à Avril 2026)

- Dans la phase du projet seront également effectués des entretiens auprès de responsables et d'agents de services publics ou associatifs dans les villes de Barcelone, Bordeaux, Bucarest et Lausanne (Avril-2024 à Avril mars 2026). Des médiateurs dans les villes seront également interrogés par l'équipe de chercheurs juristes du projet UNDETERRED.

8. Entretiens de groupe auprès de personnes pouvant être liées à des situations de discriminations non intentionnelles dans le champ du logement de l'emploi, de l'éducation ou de la santé (Septembre 2023 à Avril 2026)

Les interviews seront enregistrées (audio) et retranscrites en texte. Les membres du WP5 sont chargés de la phase d'élaboration des grilles d'enquêtes en lien avec l'équipe WP2 constituée, de la passation-test, du suivi du protocole d'enquête, de la transcription des données au format texte et de l'anonymisation des données. Les retranscriptions seront traduites en Anglais / Français quand nécessaire par les membres du projet. Les fichiers de transcriptions et la grille d'entretien seront enregistrés au format ouvert TXT. Le codage et l'analyse des entretiens se feront entre-autre avec le logiciel MAXQDA. Les entretiens enregistrés par le biais de dictaphones ou d'outils de visioconférence à disposition dans les unités de recherche des universités sont déposés à la fin des interviews sur le ShareDocs du projet (gestionnaire de fichiers mis en œuvre par Huma-Num sur ses propres serveurs) afin d'être transcrits au format texte. Les fichiers audios seront détruits après la phase d'anonymisation des données par l'équipe en charge du traitement des données (WP5).

Les données d'observation

Les informations recueillies par le biais des méthodes d'observation (Ex : carnet de bord des enquêteurs) seront numérisées au format ouvert JPG.

Les photos

Près de 30 photos par ville seront prises durant les enquêtes dans les quartiers. Les personnes qui acceptent (avec formulaire de droit à l'image) sont pris en photo à la fin des enquêtes. Pour ce corpus iconographique, le format ouvert JPG sera privilégié pour les fichiers. Un logiciel comme TROPY facilitera la gestion des images et leur description.

Les décisions des cours de justice

Les décisions des différentes cours de justice seront compilées par l'équipe de juristes du projet UNDETERRED. Cette compilation faite dans les villes du projet donnera lieu à un rapport de synthèse de cas emblématiques de discriminations systémiques au double titre des droits nationaux et de la modélisation proposée par UNDETERRED. Le contenu du rapport sera présenté en colloque (Mars, 2024 à Barcelone).

Nombre approximatif de personnes concernées et mode de recrutement.

(1) Enquête en ligne auprès des étudiants des universités

Un taux de réponse de 10% est espéré au regard du mailing envoyé dans les 4 universités.

Diffusion de l'enquête (liste de diffusion) via les observatoires de la vie étudiante de chacune des 4 universités

(2) Enquête en ligne auprès des habitants de quartiers populaires

700 réponses attendues pour les 4 villes

Enquête aléatoire qui se déroule en face à face avec un enquêteur équipé d'une tablette qui interview les volontaires dans la rue.

(3) Entretiens auprès des étudiants des universités

120 réponses attendues pour les 4 universités

Les étudiants ont donné volontairement leurs coordonnées dans le questionnaire (1) pour être recontacté.

(4) Entretiens auprès des habitants de quartiers populaires

80 réponses attendues pour les 4 villes

Les habitants ont donné volontairement leurs coordonnées dans le questionnaire (2) pour être recontacté.

(5) Entretiens auprès de responsables d'entreprises et de responsables RH

80 réponses attendues pour les 4 villes

La CCI Bordeaux Gironde (partenaire du projet) va sélectionner avec ses antennes internationales 20 entreprises dans chaque pays. L'idée est d'interviewer la personne la plus compétente sur les questions de Responsabilité Sociétale des Entreprises dans chacune des structures choisies.

(6) Entretiens auprès de responsables et d'agents de services publics ou associatifs

60 réponses attendues pour les 4 villes

Les 4 métropoles (partenaires du projet) vont fournir la liste des services et associations qui travaillent sur les thématiques de logement, emploi, santé et éducation. L'idée est de s'entretenir avec les personnes travaillant dans ces structures.

(7) Entretiens de groupe auprès de personnes pouvant être liées à des situations de discriminations non intentionnelles

60 réponses attendues pour les 4 villes

Le projet va permettre de réaliser une typologie des mécanismes qui conduisent à des discriminations subies par la jeunesse dans les domaines de la santé, du logement, de l'éducation et de l'emploi. Les focus groupes vont permettre de tester ces résultats face à des volontaires (rencontrés durant le projet) pouvant être potentiellement confrontés à une situation de discrimination non intentionnelle (ex : étudiants, enseignants ...).

La bibliographie collaborative du projet

L'état de l'art des recherches sur la littérature portant sur les discriminations systémiques feront l'objet d'une bibliographie dédiée via l'outil Zotero. En accès ouvert, la bibliothèque en ligne va faciliter le travail collaboratif et les ressourcements scientifiques.

Bibliographie collaborative et ouverte du projet UNDETERRED : <https://www.zotero.org/undeterrred/library>

Elle distingue les documents mobilisés pour construire une définition de la discrimination systémique propre au projet et des documents nécessaires à la description des villes d'études (travaux de recherche sur les discriminations dans les villes d'étude : bordeaux, Barcelone, Bucarest, Lausanne)

Les données de recensement et les données en accès ouvert.

Seront mobilisées les données de recensement des différents pays du consortium ainsi que les statistiques issues des instituts nationaux de statistique. Les données de recensement seront notamment accessibles depuis le site des données IPUMS (<https://www.ipums.org/>)

Les données Eurostat, ainsi que les données OCDE sur les statistiques de santé, pourront également être utilisées ainsi que des données ouvertes des agences régionales de Santé quand elles sont ouvertes.

Documentation et qualité des données

Les informations nécessaires à la compréhension et réutilisation de chacun des jeux de données listés ci-dessus seront enregistrées dans des **fichiers texte de type « lisez-moi » et dans des dictionnaires de variables et modalités (codebook)**. Ils détailleront la méthodologie utilisée pour collecter les données, et pour les analyser.

Une convention de nommage des fichiers a été mise en place dès le début du projet par type de données (Enquêtes quantitatives, notes d'observations, carnets de bord des enquêteurs). Les conventions concernant les analyses qualitatives sont encore à l'étude.

Un lexique constitué à partir des entrées thématiques du projet de recherche est enrichi tout au long du projet de manière collaborative.

La responsable de la gestion des données sera chargée de contrôler la qualité des données au niveau de leur description mais aussi au niveau de la donnée en elle-même (valeurs nulles, doublons, valeurs anormales ..) grâce à des validations décidées avec les responsables de chaque axe lors de réunions dédiées. Des outils comme FACILE du CINES permettront de contrôler la qualité des données. La mise en place de cette **démarche organisationnelle** est en réflexion.

Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

Les modalités de stockage et de sauvegarde envisagées s'appuient sur des outils hébergeant les données en France : l'écosystème, Huma_Num (TGIR pour les SHS), le cloud de l'université de Bordeaux (UBx Cloud), les serveurs de l'Université (SphinxOnline). L'accès à ces différents espaces est contrôlé par la responsable du traitement des données.

QUELLES SOLUTIONS POUR QUELS TYPES DE DONNEES ?

1. ShareDoc (outil proposé par Huma_Num)

Pour le stockage et le partage des données sensibles entre tous les membres du projet --> sets de données, documentations sur les données, comptes rendu de réunion, document de travail en cours d'élaboration et nécessitant un travail collaboratif.

2. UBx Cloud

Pour sauvegarder les données (1) et les documents du projet (2) dans un second espace sécurisé mais aussi les documents relatifs à la protection des données et au respect de la vie privée

--> sets de données, documentations sur les données

--> documents de cadrage, documents administratifs, livrables

--> formulaires signés par les participants au projet (consentements et droits à l'image)

3. Serveurs de l'Université de Bordeaux

La solution SphinxOnline est proposée par l'Université pour la réalisation d'enquêtes en ligne. Durant la passation, les données sont hébergées sur les serveurs de l'institution.

Exigences légales et éthiques, codes de conduite

De nombreuses données à caractères personnel sont traitées au sein du projet. La base légale du traitement repose sur l'exécution d'une mission de recherche publique.

Le Délégué à la Protection des Données personnelles de l'Université de Bordeaux a été sollicité et les membres du projet s'engagent à respecter la législation en vigueur tout au long du projet UNDETERRED (RGPD, droit à l'image ...). Une conseillère éthique (Evelyne Ribert) a été nommée. Elle donne son avis sur toutes les méthodes de collectes de données avant que celles-ci aient eu lieu.

Aucune personne mineure ne sera interrogée dans le cadre des enquêtes.

Une procédure RGPD et une étude d'impact ont été validées par l'université de Bordeaux .

En ce qui concerne le code de conduite des chercheurs et les procédures de sécurité, les éléments suivants sont précisés :

Sensibiliser les utilisateurs	<ul style="list-style-type: none">Les personnes manipulant les données sont informées et sensibilisées	OUI
Authentifier les utilisateurs	<ul style="list-style-type: none">Définir un identifiant unique à chaque utilisateur adopter une politique de mots de passeObliger l'utilisateur à changer son mot de passe régulièrementLimiter le nombre de tentatives d'accès à un compte	OUI OUI OUI
Gérer les habilitations	<ul style="list-style-type: none">Définir les profils d'habilitationSupprimer les permissions d'accès obsolètesRéaliser une revue bi-annuelle des habilitations	OUI OUI OUI
Tracer les accès et gérer les incidents	<ul style="list-style-type: none">Prévoir un système de journalisation, et en informer les utilisateursProtéger les informations de journalisation	OUI OUI
Sécuriser les postes de travail	<ul style="list-style-type: none">Prévoir le verrouillage automatique de sessionUtiliser des antivirus à jourInstaller un pare feu logiciel	OUI OUI OUI
Sécuriser les serveurs	<ul style="list-style-type: none">Limiter l'accès aux outils d'administration aux seules personnes habilitéesInstaller sans délai les mises à jour critiques	OUI OUI
Sécuriser les sites web	<ul style="list-style-type: none">Utiliser le protocole TLSVérifier qu'aucun mot de passe ou identifiant ne passe dans les urlMettre un bandeau de consentement pour les cookies non nécessaires au service	OUI OUI OUI

Sauvegarder et prévoir la continuité d'activité	<ul style="list-style-type: none"> • Effectuer des sauvegardes régulières • Stocker les supports de sauvegarde dans un endroit sécurisé 	OUI OUI
Archiver de manière sécurisée	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en œuvre des accès spécifiques aux données archivées • Détruire les archives obsolètes de manière définitive 	OUI OUI
Encadrer la maintenance et la destruction des données	<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrer les interventions de maintenance dans une main-courante • Effacer les données de tout matériel avant sa mise au rebut • Encadrer les interventions par des tiers 	OUI OUI OUI
Sécuriser les échanges avec l'extérieur	<ul style="list-style-type: none"> • Chiffrer les données avant envoi • S'assurer qu'il s'agit du bon destinataire • Transmettre le code secret lors d'un envoi distinct et via un canal différent 	OUI OUI OUI
Protéger les locaux	<ul style="list-style-type: none"> • Restreindre l'accès par des portes verrouillées et/ou du contrôle d'accès 	OUI
Encadrer les développements informatiques	<ul style="list-style-type: none"> • Éviter les zones de commentaires ou les encadrer • Tester sur des données fictives ou strictement anonymes 	OUI OUI
Utiliser des fonctions cryptographiques	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser des logiciels reconnus • Chiffrer les données ou le disque dur de votre pc portable • Conserver les secrets et les clés cryptographiques de manière sécurisée 	OUI OUI OUI

Partage des données et conservation à long terme

Toutes les données non classées sensibles produites seront partagées librement afin de promouvoir la science ouverte (sets de données, documentation associée, travail de veille ...).

On privilégiera l'utilisation d'outils de diffusion d'entrepôts de diffusion reconnus comme NAKALA (outil Huma_Num). Le projet utilisera au maximum des formats ouverts utilisables avec des applications libres, aucune donnée finale ne nécessitera de logiciel particulier pour son utilisation. Toutes les données diffusées à l'issue du projet seront déposées sur des entrepôts ou archives fonctionnant par création d'un identifiant unique et pérenne.

ZOTERO : logiciel de gestion de références gratuit, libre et open source qui s'inscrit dans la philosophie du Web 2.0. Il permet de gérer des données bibliographiques et des documents de recherche. Il a été développé par le "Center for History and New Media" de l'université George Mason (USA). Plus d'infos ici : <https://zotero.hypotheses.org/>

TROPY : application open source qui aide les chercheurs à décrire et gérer leurs photos. Elle a été développée par le "Center for History and New Media" de l'université George Mason à qui l'on doit déjà ZOTERO. Plus d'infos ici : <https://docs.tropy.org/#tropy>

HUMA_NUM : la Très Grande Infrastructure de Recherche (TGIR) des Humanités numériques. Plus d'infos ici : <https://www.humanum.fr/presentation/>

SHAREDOCS : gestionnaire de fichiers mis en œuvre par la TGIR Huma-Num, sur ses propres serveurs. Il est adapté aux projets de recherche qui souhaitent stocker, échanger, partager, travailler sur des données de type

fichiers (ensemble de photos, de textes transcrits, etc). Ainsi, l'usage courant de ShareDocs permet de préparer des fichiers pour une édition en ligne ou bien une diffusion dans **NAKALA** (par exemple). Plus d'infos ici : <https://documentation.huma-num.fr/sharedocs-stockage/>
NAKALA : Nakala est un service d'Huma-Num permettant à des chercheurs, enseignants-chercheurs et équipes de recherche de partager, publier et valoriser tous types de données numériques documentées (fichiers textes, sons, images, vidéos, objets 3D, etc.) dans un entrepôt sécurisé afin de les publier en accord avec les principes du *FAIR data* (Facile à trouver, Accessible, Interopérable et Réutilisable). Plus d'infos ici : <https://documentation.huma-num.fr/nakala/>

Pour chaque enquête la conservation des données est précisée

Données ou catégories	Origine / source	Durée de conservation	Destinataires
<i>Identification</i>	Enregistrements audios (voix) des entretiens via dictaphones ou outils de visioconférence	Effacement après la transcription au format texte.	Membres du WP5
<i>Etat civil</i>	Questionnaires des enquêtes 1 et 2 (collecte directe via SphinxOnline)	4 ans après les dernières publications puis effacement	Transmission aux membres de l'équipe pour leur recherche
<i>Coordonnées</i>	Questionnaires des enquêtes 1 et 2 (collecte directe via SphinxOnline)	Effacement après les entretiens – Numérotation automatique des répondants avec SphinxOnline permettra de relier les réponses des questionnaires aux entretiens.	Membres du WP5
<i>Vie personnelle</i>	Collecte directe auprès de la personne (réponses à un questionnaire via SphinxOnline et lors des entretiens)	4 ans après les dernières publications puis effacement	Transmission aux membres de l'équipe pour leur recherche
<i>Vie professionnelle</i>	Collecte directe auprès de la personne (réponses à un questionnaire via SphinxOnline et lors des entretiens)	4 ans après les dernières publications puis effacement	Transmission aux membres de l'équipe pour leur recherche
<i>Informations d'ordre économique et financier</i>	Collecte directe auprès de la personne (réponses à un questionnaire via SphinxOnline et lors des entretiens)	4 ans après les dernières publications puis effacement	Transmission aux membres de l'équipe pour leur recherche

Dans le cadre des procédure RGPD, il a été précisé en amont du dépôt des données issues des enquêtes, il sera demandé à chacun de les chiffrer avec l'outil Zed! Encrypt (produit qualifié ANSSI).

Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

Les documents RGPD précisent l'ensemble des responsabilités.

<p>Nom et coordonnées <u>du responsable du traitement</u></p>	<p>Université de Bordeaux 351 cours de la Libération CS10004 33405 Talence CEDEX</p>
<p>Nom et coordonnées du service ou de la personne en charge du traitement et de <u>la gestion des données</u> s'il est différent du responsable du traitement</p>	<p>Mme Dalila Nicet_Chénaf BSE (UMR CNRS 6060) Avenue Léon Duguit 33608 Pessac Cedex</p> <p>Tél. 05 56 84 62 41 dalila.chenaf-nicet@u-bordeaux.fr</p>
<p><u>Nom du Coordinateur Scientifique</u></p>	<p><i>Fabien Sabatier</i> <i>LACES - University of Bordeaux</i> <i>Fabien.sabatier@u-bordeaux.fr</i></p>

La charge du traitement et de la gestion des données est assurée par D. Chenaf-Nicet assistée d'une ingénieure statisticienne Karine Onfroy, ainsi qu'un professeur en démographie, Christophe Bergougnian, spécialiste des données de populations. Un ingénieur de Recherche également être recruté dans un deuxième temps pour aider à l'analyse statistique des données.

Annexe 1

CERTIFICAT DE CONFORMITE D'UN PROJET DE RECHERCHE AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le présent certificat atteste que le traitement visé ci-dessous a fait l'objet d'une instruction et a été déclaré conforme.

Il permet la mise œuvre du traitement à la date de validation.

Il est expressément rappelé que le traitement doit être mis en œuvre dans le strict respect des obligations fixées notamment par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) et le Décret n° 2018-687 du 1er août 2018, ainsi que selon les modalités décrites et approuvées lors de l'instruction du dossier.

Toute modification au projet de recherche doit faire l'objet d'une nouvelle saisine des services compétents de l'Université.

Nom du projet	UNDETERRED
Responsable de traitement	Université de Bordeaux 351 cours de la Libération CS 10004 33405 Talence CEDEX.
Chef de projet - coordinateur scientifique	Fabien SABATIER
Personne chargée de la mise en œuvre	Dalila CHENAF-NICET
Date de validation par le DPO	11 juin 2023

Le DPO : Xavier DAVERAT